

“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASI DOIRASIDA SIRDARYO VILOYATI YER RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI.

O‘ng‘arov Hasan G‘ayrat o‘g‘li

O‘zMU Iqtisodiyot fakulteti

mustaqil izlanuvchisi (PhD)

+998990859910

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689332>

Sirdaryo viloyati — qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan, lekin yer maydoni nisbatan kichik hududlardan biri. Yer resurslarining cheklanganligi ularning har bir gektaridan maksimal va oqilona foydalanishni talab qiladi. Shu sababli, yerlarning iqtisodiy bahosini aniqlash, samaradorligini oshirish, ularni noto‘g‘ri ishlatishning oldini olish — bugungi kunda juda muhim masalalardandir.

Kalit so‘zlar. Rentabellik, transchegaraviy, raqamli transformatsiya, GIS, eroziya, xaritalash, monitoring, masofaviy zondlash(remote sensing), raqamli kadastr, dron, ekologik.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida yer resurslaridan foydalanishning dolzarbligida quyidagi mezonlar belgilangan:

1. Qishloq xo‘jaligida hosildorlik va rentabellikni oshirish: Strategiyada qishloq xo‘jaligi sohasida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish belgilangan. Bu esa yer resurslaridan samarali foydalanishni talab etadi.

2. Suv resurslarini integrallashgan boshqaruv: Qo‘shni davlatlar bilan suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish, transchegaraviy suv resurslari va davlatlararo suv xo‘jaligi obyektlaridan birgalikda foydalanish masalalarida faol hamkorlikni davom ettirish strategiyada ko‘zda tutilgan.

3. Raqamli texnologiyalarni joriy etish: “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida Sirdaryo viloyatini raqamli transformatsiya qilish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu yer resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash imkonini beradi.

Mamlakatimizning Sirdaryo viloyatida yer resurslari cheklangan va ularning noto‘g‘ri boshqarilishi ekologik va iqtisodiy muammolarga olib keladi. Bugungi kunda yer resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar, sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari, GIS (geografik axborot tizimlari), va dronlar kabi vositalar orqali aniq, tezkor va samarali qarorlar qabul qilish mumkin. Sirdaryo viloyatida ushbu texnologiyalarni joriy qilish orqali yerdan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud. Lekin bu sa‘y-harakatlarning amalda bajarilishini ta‘minlashda bir qancha muammolar vujudga keladi. Masalan, yer maydonlari haqida to‘liq va yangilangan ma‘lumotlarning

yetishmasligi, yer kadastrı tizimining raqamlashtirilmagan bo'lishi, noto'g'ri foydalanilayotgan yoki bo'sh turgan yerlar haqida monitoring yo'qligi, yerni nazorat qilishning eski va samarasiz usullari va h.

Qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish maqsadida mamlakatimizda quyidagi maqsadlar belgilangan va bu maqsadlarga erishish bo'yicha Sirdaryo viloyatida aniq rejali ishlar olib borilmoqda:

- ✓ Bir gektardan olinadigan o'rtacha daromadni 5 ming dollarga yetkazish;
- ✓ Qishloq xo'jaligi sohasida eksport hajmini yiliga 10 milliard dollarga yetkazish;
- ✓ Agrar sohaga jami 15 milliard dollar investitsiyalarni jalb qilish;
- ✓ Hosildorlik ko'rsatkichlarini paxta bo'yicha o'rtacha 45 — 50 sentnerga, g'alla bo'yicha — 80 — 85 sentnerga yetkazish;
- ✓ Qo'shimcha 300 ming gektar yer maydonini zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni qo'llash orqali o'zlashtirish va mazkur yerlarda ozuqabop, dorivor, moyli, dukkakli, sholi, g'alla, sabzavot, poliz ekinlari ekish, intensiv bog' va uzumzorlar tashkil etish;
- ✓ Mahalliy sabzavot, poliz, kartoshka urug'lik ta'minotini 50 foizga yetkazish;
- ✓ Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash ko'rsatkichining 25 foizdan yuqori bo'lishini ta'minlash.

Sirdaryo viloyatida yer resurslaridan foydalanish bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar va rejalar.

1-jadval.

Yo'nalish	Maqsadli ko'rsatkichlar, Rejalar	Amalga oshirish muddati	Asosiy manba
Qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish	Intensiv bog'lar maydonini 110 ming gektarga yetkazish Sabzavot yetishtirish maydonlarini 55,4 ming gektarga yetkazish	2030-yilgacha	https://lex.uz/acts/-6802687
Yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish	Qishloq xo'jaligi tumanlari uchun 2025–2030-yillarga	2025–2030-yillar	https://www.lex.uz/uz/docs/-6827355

	mo'ljallangan yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish		
Raqamli transformatsiya	Boyovut va Xovos tumanlarini raqamli transformatsiya qilish	2020–2022-yillar	https://lex.uz/en/docs/-5030957
Suv resurslarini boshqarish	Suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasi doirasida chora-tadbirlar	2020–2030-yillar	https://lex.uz/docs/-4892953
Iqtisodiy o'sishni ta'minlash	Yalpi hududiy mahsulot hajmini 6–7% oshirishga qaratilgan kichik dasturlar	2030-yilgacha	https://lex.uz/acts/-7271094

Sirdaryo viloyatida yer resurslaridan foydalanish holati va istiqboldagi rejalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mavjud yer fondi cheklangan bo'lishiga qaramay, undan oqilona va samarali foydalanish orqali agrar sohada barqaror rivojlanish ta'minlanmoqda. So'nggi yillarda sug'oriladigan yerlar samaradorligini oshirish, yer degradatsiyasining oldini olish, ekin maydonlarini diversifikatsiya qilish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Viloyatda qishloq xo'jaligi ekinlarining tarkibi asta-sekin yangilanib, paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib, o'rniga eksportbop mahsulotlar — sabzavot, poliz, moyli ekinlar va yem-xashak ekinlari joylashtirilmoqda. Bu esa yer resurslaridan yanada oqilona foydalanish imkonini bermoqda. Bundan tashqari, tomchilatib sug'orish tizimlarining keng joriy etilishi suv tanqisligi sharoitida hosildorlikni saqlab qolishga xizmat qilmoqda. Kelgusi yillarda yer resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilangan.

Bundan tashqari Sirdaryo viloyatida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish orqali ham yer resurslaridan samarali foydalanish mumkin va bu bo'yicha quyidagi jadvaldagi rejalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

**Sirdaryo viloyatida zamonaviy texnologiyalar yordamida yer
resurslarini boshqarish rejasi.¹**

2-jadval.

Yo'nalish	Qo'llanilayotgan texnologiyalar	Maqsad	Natijalar
Yer monitoringi	GIS (Geografik axborot tizimlari), masofadan zondlash (remote sensing)	Yer holatini kuzatish, degradatsiyani aniqlash	Degradatsiyaga uchragan maydonlar aniqlanib, tiklash ishlari rejalashtirilmoqda
Sug'oriladigan yerlarni boshqarish	Tomchilatib sug'orish tizimi, IoT sensorlar	Suv resurslaridan samarali foydalanish	Suv sarfi 30-40% ga kamaydi, hosildorlik oshdi
Yerga egalik va foydalanishni nazorat qilish	Raqamli kadastr tizimi, yer pasportlashtirish	Yerni noqonuniy egallash va noto'g'ri foydalanishni oldini olish	90% yer uchastkalari raqamli tizimga kiritildi, shaffoflik oshdi
Yer unumdorligini oshirish	Dronlar orqali urug' sepish va o'g'itlash, agrotexnik tadbirlarni raqamlashtirish	Mehnat samaradorligini oshirish, resurslar tejamkorligi	Ishlab chiqarish xarajatlari kamaydi, mahsulot sifati yaxshilandi
Qishloq xo'jaligini rejalashtirish	Sun'iy intellekt asosidagi tahlil vositalari	Hosildorlikni prognozlash, ekinlarni to'g'ri joylashtirish	Ekinlar strukturasiida diversifikatsiya kuzatilmoqda

Xulosa. Sirdaryo viloyati O'zbekistonning muhim agrar hududlaridan biri bo'lib, yer resurslari iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotda katta rol o'ynaydi. Bugungi kunda ushbu resurslardan samarali foydalanish masalasi ayniqsa dolzarb hisoblanadi. Aholi sonining ortishi, oziq-ovqat xavfsizligiga bo'lgan talabning kuchayishi, iqlim o'zgarishlari va suv resurslarining cheklanganligi sharoitida yer resurslaridan oqilona foydalanish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ham muhimdir.

Hududda mavjud yer maydonlarining meliorativ holatini yaxshilash, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish hamda yer kadastrini raqamlashtirish orqali boshqaruvni takomillashtirish – bu yo'nalishdagi asosiy ustuvor vazifalardir. Shu sababli, Sirdaryo viloyatida yer resurslaridan samarali foydalanish masalasi nafaqat bugungi kun, balki istiqboldagi barqaror taraqqiyotning ham muhim omillaridan biridir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi: "O'zbekiston hududlari bo'yicha yer resurslarining holati va ulardan foydalanish statistik to'plami", 2022. – www.stat.uz
4. Sirdaryo viloyati hokimligi rasmiy sayti: Hududiy investitsiya loyihalari va yer resurslari bo'yicha hisobotlar. – www.sirdaryo.uz
5. <https://lex.uz/acts/-6802687>
6. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6827355>
7. <https://lex.uz/en/docs/-5030957>
8. <https://lex.uz/acts/-7271094>